

科研机构的全面学术画像： 以莱顿大学 CWTS 为例

李杰^{1,2*} 刘芊芊^{1,2} 张子恒^{1,2} 游晟奕^{1,2}

1 中国科学院文献情报中心 北京 100190

2 中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系 北京 100190

* 通信作者 E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[摘要] [目的/意义] 科研机构全面学术画像的构建对深入认识科研机构的科学研究状态有重要的价值。[方法/过程] 从科研产出、科研影响力和科研合作三个维度,采用Web of Science数据集和科学计量图谱的方法与技术,系统构建了莱顿大学科技元勘中心(CWTS)的全面学术画像。[结果/结论] 在科研产出维度,CWTS的发文量呈现波动增长趋势,研究成果聚焦科学计量学相关领域并分布在领域重要期刊上。在科研影响力维度,CWTS收获了高的总被引次数、篇均被引次数以及h指数,并产生了一批在领域内具有显著代表性的高影响论文。在学术合作维度,CWTS与全球不同国家或地区建立了广泛的合作关系。学者层面的合作识别得到了不同时期的主要学者群,呈现了CWTS在学者层面的学术传承与发展。研究结果对于深入认识CWTS的发展演化及其机构层面的影响力评价有重要的参考价值。

[关键词] 机构学术画像 CWTS 科学计量学 文献可视化 团队演化

DOI: 10.15978/j.cnki.1673-5668.202404004

1 引言

学术画像是由用户画像研究衍生而来,主要是通过已有的用户学术数据进行组织和分析,以实现关注对象的刻画和整体的信息感知。在当前科技大数据背景下,学术画像可以认为是通过科技数据驱动的分析模式,并采用可视化的技术全面刻画和呈现分析对象整体情报态势的分析方法。通过学术画像,能全面地帮助科研机构认识自身的发展状态,特别是及时发现发展过程中遇

到的各种潜在问题,以及时帮助科研机构调整科技发展战略和规划,以促进科研机构的可持续创新发展。

在科技情报领域,根据所提取实体的类别不同,可以分析作者的学术画像、领域的学术画像、国家或地区的学术画像以及机构的学术画像等。例如,在以往的研究中,王雅娇等对学术画像的定义、分类、构建以及在科技期刊中的应用进行了理论性的分析^[1]。李杰等则直接选择了特定的期刊,对期刊的学术研究态势进行了整体刻画,全面诊断了期刊的发展形势,对特定期刊未来

的提升或对领域层面的科技态势感知具有一定的指导意义^[2-4]。在近期的研究中，我们团队基于普赖斯获得者和诺贝尔奖获得者个体的论文发表记录，构建了学者层面的学术画像模式，全面刻画了 Ludo Waltman、Henk Moed 以及 Svante Pääbo 的学术生涯演化过程，深入呈现了三位学者学术研究的特征^[5-7]。通过以往的研究不难得知，学术画像已经成为感知特定实体情报信息特征的重要方面，已经被广泛地应用在科技情报研究分析中。

学术机构是科学创新的主体，是科学系统的重要组成部分。全面深入地通过学术画像分析方法审视其科学研究活动产出的态势，对进一步认识科学系统的功能和促进科研机构的创新性发展有重要的实践意义^[8]。一方面，通过对特定学术机构科研态势的刻画，能帮助所分析的机构深入认识“自我”，例如：可以回答机构的科研产出活力如何？科研产出的影响力怎样？形成当前产出和影响的原因是什么？可以更好地帮助研究机构进行自查，以取得科研活动和产出的可持续性发展。另一方面，同行机构的对标分析能帮助我们认识自身在业内的优势和劣势，以期更好地创新和发展。在学者画像、期刊画像以及领域画像分析的前期实践基础上，本研究以“科研机构个体的全面画像”为研究主题，选择科学计

量学领域知名的国际研究机构莱顿大学科技元勘中心（德语 Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies, 简称 CWTS）为分析对象。之所以选择 CWTS，是因为纵观全球的科学计量学研究机构，CWTS 整体的发展和传承性是很好的。全面刻画 CWTS 的科学产出、影响力以及合作态势，了解科学计量学领域知名机构的发展，对我国相关机构的可持续发展有重要的实践意义。

2 数据与方法

2.1 数据采集与分布

2023 年 10 月 18 日，在 Web of Science 核心合集数据库中，以地址信息为匹配字段进行数据采集。检索式为：AD=("Leiden Univ, Ctr Sci & Technol Studies" OR "Leiden Univ, CWTS") AND FPY=1900-2022。共检索到 CWTS 于 1991-2022 年发表的 692 篇学术论文。在论文类型分布上，CWTS 论文主要为 Article (481 篇, 69.51%) 和 Proceeding Paper (185 篇, 26.73%)，并呈现了多样性的产出类型分布。在开放获取分布上，CWTS 共有 316 篇论文不同程度实现了开放获取，占比达到论文总量的 45.67%，如图 1。

(a) CWTS 产出论文的类型分布

(b) CWTS 产出论文的 OA 情况统计

图 1 CWTS 文献产出的基本分布

2.2 学术画像构建方法

本研究主要采用科学计量学方法和可视化技术，从多维度多层次对采集到的 CWTS 的论文数据进行分析，全面刻画该机构的学术研究态势。在本研究中，使用自

主开发的“LDGAS 科技数据治理与统计分析系统”和 CWTS 开发的 VOSviewer 软件实现数据的预处理和数据可视化^[9,10]，构建了机构画像的三要素框架（如图 2），分别从学术产出（Outputs）、学术影响力（Impacts）以

图2 科研机构学术画像三维分析框架

及学术合作 (Collaborations) 三个维度进行分析。

在本研究中, 根据 CWTS 科技文献数据内容的实际情况, 选择了 CWTS 论文的时序产出特征和领域期刊产出特征来分析其产出情况。在学术影响力的分析中, 主要考察其论文的引文频次, 首先全面分析 CWTS 论文的被引分布, 然后对来自 CWTS 的高被引论文进行分析和说明。在学术合作特征的分析中, 选择了三个层面, 分别为宏观层面的国家或地区合作、中观层面的机构合作以及微观层面的作者间合作。

3 研究结果

3.1 学术产出测度

3.1.1 时序产出特征

1991–2022 年, CWTS 共发表学术论文 692 篇, 论文在整体产出上呈现了一定的增长趋势。值得注意的是, 虽然 CWTS 的论文产出整体呈上升趋势, 但波动性也较为显著, 特别是在过去 10 年, 每次高峰之后都会有显著的下降, 并在 2~3 年后再次达到峰值 (图 3)。这或在一定程度上反映了 CWTS 的科研行为, 即每一次高峰之后都在经过一定的积累或者沉淀之后, 再取得新的成果。

3.1.2 领域及期刊分布

在 Web of Science 中, 不同的出版物被划分在不同的领域。对发文期刊领域的分析结果显示, CWTS 的论文主要发表在计算机、信息科学和图书馆学等相关领域, 刊文超过 50 篇的领域主要有: Information Science Library Science (信息科学与图书馆学, 437 篇, 63.15%)、Computer Science Interdisciplinary Applications (计算机与跨学科应用, 272 篇, 39.31%)、Computer Science Information Systems (计算机与信息系统, 91 篇, 13.15%)、Management (管理学, 53 篇, 7.66%) 以及 Multidisciplinary Sciences (跨学科科学, 53 篇, 7.66%)。其中, 发文量排名前 5 的出版物有 *Scientometrics* (《科

(a) CWTS 论文年度产出与增长率

(b) CWTS 论文年度产出与累计论文数

图3 1991–2022 年 CWTS 的学术论文产出

学计量学》，141 篇，20.38%）、*Research Evaluation*（《研究评估》，49 篇，7.08%）、*Journal of Informetrics*（《信息计量学》，43 篇，6.21%）、*Research Policy*（《研究政策》，29 篇，4.19%）以及 *Journal of the Association for Information Science and Technology*（《美国信息科学与技术学会会刊》，39 篇，5.64%）。对发文量超过 10 篇的刊物进行统计，如图 4 所示。

分析结果显示，CWTS 自 1991 年以来每年都在 *Scientometrics* 期刊有论文发表，年最高发文量为 8 篇（分别为 2001 年，2006 年和 2011 年）。在 *Research Evaluation* 和 *Research Policy* 的产出也保持一定的连续性，仅有少量年份没有论文产出。在 *JOI* 的论文产出

相对比较特殊，自 2007 年 *JOI* 创刊截止到 2020 年，CWTS 每年都在 *JOI* 上有论文产出，且有四年的论文产出不少于 5 篇。但是在 2020 年“*JOI* 的开放引文事件 (Open Citation Event)”后，该刊主编 Ludo（来自 CWTS）与编委集体辞职，创建了 ISSI 的新会刊 *Quantitative Science Studies*。数据显示，2020 年之后 CWTS 未在 *JOI* 发表论文，而在 *Quantitative Science Studies* 上发表的论文逐渐增多。值得关注的是，CWTS 从 1996 年发表第一篇 *Nature* 文章以来，已累计在 *Nature* 发文 11 篇，其中 2017 年达到了 2 篇，为 CWTS 带来了很高的国际影响力和学术话语权。

图 4 CWTS 论文产出的主要刊物分布

注：SCI=Scientometrics, RE=Research Evaluation, JOI=Journal of Informetrics, JASIST=Journal of The Association for Information Science and Technology, RP=Research Policy, PO=Plos One, QSS= Quantitative Science Studies, SPP=Science and Public Policy.

3.2 学术影响力测度

3.2.1 论文被引统计分布

CWTS 所发表的 692 篇论文总被引达到 37965 次，篇均被引达到 54.86 次，h 指数为 86。这些基于引文影响力的指标反映了 CWTS 在科学计量学领域所积累的高学术影响力。进一步，对 CWTS 论文的被引频次进行统计，结果如图 5，数据详情参见表 1。分析结果显示，在所有论文中，有一篇论文的被引频次显著高于其他论文，被引达 6387 次（占总被引次数的 16.82%）。值得关注的是，在 CWTS 所发表的论文中，有大量年份仍然

存在零被引论文。进一步对零被引论文进行的统计发现，截至目前，CWTS 拥有零被引论文 108 篇，占总论文数的 15.61%。在时间趋势上，近期的零被引论文要更多一些，这是因为相比早期发表的论文，近期发表的论文其被引的时间累积优势要弱。在所有年份中，有 11 个年份的零被引论文数超过 15.61%。其中，2009 年的零被引论文数达到了 29.2%。这里需要反思的是，作为一所研究机构，论文零被引意味着不仅机构外部没有人引用，机构内部也无人问津。这种零被引现象需要从机构内部出发，进一步剖析形成零被引论文的背后原因，从而进一步挖掘研究成果尚未释放的知识潜能。

图 5 CWTS 的论文的整体被引分布

表 1 CWTS 论文被引统计分布

时间	论文数 / 篇	总被引次数	篇均被引	被引最大值	被引最小值	被引标准差
1991	1	52	52.00	52	52	-
1992	4	176	44.00	100	11	40.22
1993	10	701	70.10	232	8	69.12
1994	8	439	54.88	127	0	48.47
1995	4	469	117.25	380	13	176.48
1996	6	575	95.83	270	0	103.77
1997	5	191	38.20	117	8	44.51
1998	15	825	55.00	195	3	56.44
1999	12	660	55.00	259	1	74.57

续表 1

时间	论文数 / 篇	总被引次数	篇均被引	被引最大值	被引最小值	被引标准差
2000	7	452	64.57	100	19	31.68
2001	19	893	47.00	289	0	73.30
2002	12	1335	111.25	397	2	108.91
2003	3	207	69.00	141	17	64.37
2004	5	506	101.20	383	0	161.09
2005	16	1106	69.13	483	0	120.79
2006	14	1613	115.21	524	0	162.25
2007	13	370	28.46	133	0	45.91
2008	14	835	59.64	200	4	53.13
2009	24	1144	47.67	469	0	108.05
2010	20	9231	461.55	6387	0	1413.54
2011	30	1118	37.27	280	0	57.81
2012	24	1643	68.46	385	0	96.83
2013	37	1407	38.03	524	0	90.65
2014	21	1234	58.76	344	0	84.39
2015	40	2143	53.58	814	0	131.58
2016	61	2312	37.90	624	0	103.68
2017	41	1658	40.44	781	0	123.85
2018	34	1277	37.56	551	0	92.75
2019	72	2297	31.90	1151	0	140.91
2020	36	490	13.61	38	0	10.96
2021	51	505	9.90	150	0	21.81
2022	33	101	3.06	16	0	3.55
合计	692	37965	54.86	6387	0	262.84

3.2.2 高影响力论文分析

CWTS 单篇论文被引频次大于 100 次的论文耦合聚类如图 6。分析结果表明, CWTS 的研究成果主要来自三个领域(第 4 个聚类仅仅包含两篇论文, 这里不做讨论), 分别为聚类 #1 文献计量方法与应用, #2 引文影响力指标及测度以及 #3 科学知识图谱。时

间分布上, 聚类 #1 的论文主要来自 CWTS 的早期学者, 代表人物有 Moed、van Raan 以及 van Leeuwen 等。聚类 #2 和 #3 属于 CWTS 过去十余年新兴的研究领域。其中, 聚类 #2 以 CWTS 主任 Waltman, Ludo 的研究成果为主, 聚焦基于引文指标的学术影响力评估。聚类 #3 以 VOSviewer 的开发者 Van Eck, Nees Jan 的成果为主, 形成了科学知识图谱研究群。

(a) CWTS 高影响力论文的耦合聚类

(b) CWTS 高影响力论文的时间分布

图6 CWTS 高影响力论文分布

进一步提取了CWTS被引频次排名前10的论文, 如表2。结果显示, 被引排名前10论文的单篇被引次数都超过了500次, 总被引频次达到了12824次, 占论文总被引频次的33.78%, 然而, 论文数仅占总论文数的1.45%。这些高被引论文的主题多与基于科学文献的知识图谱绘制密切相关, 发表时间也基本上都

是在2010年及其以后, 由Waltman, Ludo和Van Eck, Nees Jan为研究主力发表。其中, 被引排名第一的论文是2010年由Van Eck, Nees Jan和Waltman, Ludo合作开发的VOSviewer软件的系统介绍, 该文章已经成为VOSviewer用户从事科学研究必引用的基础性论文之一, 也成为科学计量知识图谱研究的重要参考文献。

表2 CWTS被引频次排名前10的论文

排名	标题	出版物	出版年	被引次数	说明
1	Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping ^[11]	SCI	2010	6387	VOSviewer软件的系统说明(研究论文)
2	From Louvain to Leiden: Guaranteeing well-connected communities ^[12]	SR	2019	1151	Leiden网络聚类算法(研究论文)
3	A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks ^[13]	JOI	2010	956	文献网络映射与聚类的集成(研究论文)
4	The Leiden Manifesto for research metrics ^[14]	Nature	2015	814	莱顿宣言(编辑材料)
5	Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer ^[15]	SCI	2017	781	基于引文的聚类(研究论文)
6	A review of the literature on citation impact indicators ^[16]	JOI	2016	624	引文影响力指标综述
7	Science of science ^[17]	Science	2018	551	科学的科学
8	A smart local moving algorithm for large-scale modularity-based community detection ^[18]	EPJB	2013	524	SLM算法(研究论文)
9	Bibliometric monitoring of research performance in the social sciences and the humanities: A review ^[19]	SCI	2006	524	社会科学和人文科学研究绩效的文献计量监测: 综述
10	Constructing bibliometric networks: A comparison between full and fractional counting ^[20]	JOI	2016	512	构建文献计量网络: 整体计数与分数计数的比较(研究论文)

注: SCI=Scientometrics, JOI=Journal of Informetrics, EPJB=European Physical Journal B, SR=Scientific Reports

3.3 学术合作特征测度

对CWTS学术合作特征的分析主要从三个方面进行: 宏观层面的合作特征(呈现CWTS在国家或地区层面的合作特征)、中观层面的合作特征(呈现CWTS与其他机构的合作)以及微观层面的合作特征(呈现CWTS内外学者层面的合作)。

在宏观合作层面, CWTS作为荷兰的机构, 国内合作论文有373篇, 占比53.9%, 国际合作论文数则为319篇, 占比46.1%, 分析显示CWTS具有广泛的国际合作度¹。CWTS的国际合作网络如图7。1991-2022年, CWTS与全球38个国家或地区建立了合作关系。其中, 合作最为密切的10个国家/地区分别为Spain(西班牙,

¹ 国际合作占比是其国际化和国际影响力的重要体现。例如, 据统计, 2016到2020年间, 英、法、德、意等国的国际合作论文都占到总论文数的一半以上, 即使是科技实力最强的美国, 本土研究的占比也不到60%。同一时间, 我国国际合作论文的比例在25%左右。因此, 提升国家或机构的学术影响力, 要积极加强与国外知名学术机构的合作和联系。来源: 中国科学家的国际合作论文比例下滑, 科研会走向“内循环”吗? https://mp.weixin.qq.com/s/cdnaZq_YTSLm67s3dFhLcw

图 7 CWTS 在全球的合作网络

75 篇)、South Africa (南非, 68 篇)、United States (美国, 51 篇)、United Kingdom (英国, 43 篇)、Canada (加拿大, 35 篇)、Germany (德国, 29 篇)、Belgium (比利时, 25 篇)、China (中国, 24 篇)、Sweden (瑞典, 23 篇) 以及 Italy (意大利, 19 篇)。在所有国家或地区中, 合作发文量超过 10 篇, 且篇均被引次数排在前列的 10 位的国家或地区依次是 Norway (挪威, 64.50 次)、Switzerland (瑞士, 63.36 次)、Italy (意大利, 52.53 次)、United States (美国, 51.90 次)、Spain (西班牙, 45.24 次)、Sweden (瑞典, 35.13 次)、Germany (德国, 33.34 次)、Belgium (比利时, 25.40 次)、Canada (加拿大, 24.71 次) 以及 South Africa (南非, 15.43 次)。在合作时间的趋势上, CWTS 近年来与 United Arab Emirates (阿拉伯联合酋长国)、China (中国)、United Kingdom (英国)、

South Africa (南非)、France (法国) 以及 Canada (加拿大) 合作密切。

在中观合作层面, CWTS 的机构合著论文数为 394 篇, 占比 56.94%。CWTS 与 346 个机构建立了合作关系。合作论文不小于 2 篇的机构有 133 个, 这些机构之间形成的合作网络如图 8。合作论文总量排在前列的分别为 Stellenbosch Univ (南非斯坦陵布什大学, 66 篇)、Univ Politecn Valencia (西班牙瓦伦西亚理工大学, 33 篇)、Univ Montreal (加拿大蒙特利尔大学, 29 篇)、Univ Amsterdam (荷兰阿姆斯特丹大学, 23 篇)、Indiana Univ (美国印第安纳大学, 22 篇)、Vrije Univ Amsterdam (荷兰阿姆斯特丹自由大学, 17 篇) 以及 CSIC (西班牙高等科研理事会, 16 篇) 等。从合作的时间特征来看, 早期其与 Erasmus Uni (荷兰伊拉斯姆

图 10 1991-2022 年 CWTS 核心作者排名 (发文量不小于 15 篇)

4 总结与讨论

本文通过科学计量学的方法和文献可视化的技术,构建了学术产出、学术影响力和科研合作的机构画像三维测度方法,并以 CWTS 自 1991-2022 年的科技论文数据为支撑,系统绘制了其整体学术研究态势。现对分析的结果总结如下。

(1) 在科研产出分析中:自 1991 年以来, CWTS 的论文产出呈现了整体增长的趋势。然而,我们也发现,这种增长不是持续的,而是一定波动下的增长。在以往的领域或机构分析中,科研论文产出的增长往往是持续的, CWTS 的这种增长模式是从学术“积累”到“释放”的体现还是另有原因,需要进一步的探索。从论文所属领域及发文期刊来看, CWTS 长期聚焦科学计量学领域,且在科学计量学领域的旗舰期刊上有不错的发表记录。特别值得一提的是, CWTS 已经在 *Nature* 上发表 11 篇文章,一方面在科学计量学领域产生了广泛的影响力(例如:莱顿宣言),另一方面,这些论文在一定程度上也唤起学界对科学计量和科技评估研究的关注。

(2) 在科研产出的引文影响力分析中: CWTS 发表论文仅为 692 篇,但获得的总被引次数达到了 37965

次,篇均 54.86 次, h 指数为 86,这反映了 CWTS 的产出具有高的学术引文影响力。其中单篇论文的最高被引达到了 6387 次,这篇具有最高引文影响力的论文系统介绍了 CWTS 的重要产品——VOSviewer 科学计量与可视化软件,该软件已经成为科学研究中重要的文献分析工具之一。整体上看, CWTS 发表了多篇具有开创性的学术论文,为 CWTS 赢得了学界的影响力和声誉。这也说明,一个学术机构必须拥有行业内的代表作,并让这些代表作成为机构的学术名片。

(3) 在学术合作测度中:自 1991 年以来, CWTS 已经与 38 个国家或地区建立了合作关系,但在全球的合作中存在较大的不平衡,主要合作国家或地区为西班牙、南非、美国、英国以及加拿大等。目前, CWTS 虽然与我国的学者已经建立了合作关系,但合作并不密切,且与我国机构的合作相对比较分散。例如: CWTS 与中国科学院、浙江大学、山东理工大学、武汉大学以及中国科学技术信息研究所等均有合作关系,但合作强度都不是很高。然而,近年来,随着 CWTS 在科学计量领域声誉不断提高,我国有大量学生或学者赴 CWTS 攻读博士学位或访学, CWTS 已经成为我国学者主要的国际交流中心之一。特别是,随着 Waltman, Ludo 获得了普赖斯奖,将会吸引大量的学者慕名前往交流。

CWTS 经过 30 余年的发展, 在科学计量学与科技评价领域取得了瞩目成就。一方面, 在学术产出和引文影响力上, 表现出了一定的学术引领性。另一方面, 在科学计量的落地上也为国内相关机构做了很好的示范。CWTS BV 作为 CWTS 的附属公司, 在 CWTS 的学术支撑下, 开发了 Leiden Ranking (包括了期刊排名、大学排名等产品), 并承担了大量来自业界的科学计量与科技评估项目。可以说, 在一定程度上, CWTS 已经成为领域内的头部国际研究机构, 并在科学研究中起到了一定的引领作用。值得注意的是, CWTS 同样面临着新老交替的问题。从学者学术网络的时间趋势来看, CWTS 的首任主任 Van Raan, Anthony F. J 不仅塑造了早期优秀

的团队, 而且经过他的努力, 欧洲的科学计量学新星 Van Eck, Nees Jan 和 Waltman, Ludo 也被他同时引进到 CWTS, 并成功继承和发展了 CWTS。目前, Waltman, Ludo 已经担任 CWTS 主任及量化科学研究方向的教授, Van Eck, Nees Jan 作为高级研究员也成为 ICT 部门的负责人。但是作为学术性机构, 团队建设或不能仅仅考虑领导者的学术能力, 对团队需求和未来发展方向的把控亦是重要方面。回望国内的同类机构, 往往因为学术带头人的去世、离职、退休或者调动, 使得原有的学术团队发展出现持续性危机, 很多昔日“明星”逐渐黯然失色。因此, 如何保持一个学术机构的可持续发展的科学是目前学术性机构需要重视的问题。

参考文献

- [1] 王雅娇, 路佳, 柯晓静. 学术画像在科技期刊中的应用研究 [J]. 中国编辑, 2021, 4: 45-49. (Wang Y J, Lu J, Ke X J. Research on application of academic portraits in scientific journals [J]. Chinese Editors Journal, 2021, 4:45-49.)
- [2] 李杰, 郑文江, 延建林. 中国建设世界一流科技期刊的思考: 基于 Engineering 期刊画像的案例分析 [J]. 科学观察, 2022, 17(6): 82-91. (Li J, Zheng W J, Yan J L. Considerations on building China's world-class sci-tech journal: a case study of Engineering [J]. Science Focus, 2022, 17(6): 82-91.)
- [3] 李杰, 刘娇, 梁绪树, 等. 《中国安全科学学报》30 年的整体画像 [J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(3): 9-17. (Li J, Liu J, Liang X S, et al. Portrait of China Safety Science Journal in past 30 years [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(3): 9-17.)
- [4] Li J, Goerlandt F, Reniers G. Mapping process safety: a retrospective scientometric analysis of three process safety related journals (1999–2018) [J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2020, 65: 104141.
- [5] 李杰, 谢靖. 普赖斯奖获得者汉克·莫德学术画像 [J]. 科学观察, 2023, 18(5): 34-45. (Li J, Xie J. Portraits of the Derek de Solla Price Medal winner Henk F. Moed [J]. Science Focus, 2023, 18(5): 34-45.)
- [6] 李杰, 时慧敏, 游晟奕, 等. 杰出科学家个体科研生涯成果分析——以 2022 年诺贝尔生理学或医学奖获得者 Svante

- Pääbo 为例 [J]. 今日科苑, 2023, 1: 42-58. (Li J, Shi H M, You S Y, et al. Analysis of the scientific career outputs of an individual outstanding scientist: take Svante Pääbo as an example, the winner of the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2022 [J]. Modern Science, 2023, 1:42-58.)
- [7] 李杰. 普赖斯奖获得者卢多·瓦特曼的学术画像 [J]. 科学观察, 2022, 17(5): 45-58. (Li J. Research portraits of Ludo Waltman, the Derek de Solla Price Medal winner [J]. Science Focus, 2022, 17(5): 45-58.)
- [8] Braam R, van Den Besselaar P. Life cycles of research groups: the case of CWTS [J]. Research Evaluation, 2010, 19(3): 173-84.
- [9] 李杰. 科学知识图谱原理及应用: VOSviewer 和 CitNetExplorer 初学者指南 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2017. (Li J. Principles and application of mapping knowledge domains a beginner's guide to VOSviewer and CitNet explorer [M]. Beijing: Higher Education Press, 2017.)
- [10] 李杰, 魏瑞斌. VOSviewer 应用现状及其知识基础研究 [J]. 农业图书情报学报, 2022, 34(6): 61-71. (Li J, Wei R B. VOSviewer application status and its knowledge base [J]. Journal of Library and Information Science in Agriculture, 2022, 34(6): 61-71.)
- [11] van Eck N J, Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping [J]. Scientometrics,

2010, 84(2): 523-38.

[12] Traag V A, Waltman L, van Eck N J. From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities [J]. Scientific Reports, 2019, 9: 12.

[13] Waltman L, van Eck N J, Noyons E C M. A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks [J]. Journal of Informetrics, 2010, 4(4): 629-35.

[14] Hicks D, Wouters P, Waltman L, et al. The Leiden Manifesto for research metrics [J]. Nature, 2015, 520(7548): 429-31.

[15] van Eck N J, Waltman L. Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer [J]. Scientometrics, 2017, 111(2): 1053-70.

[16] Waltman L. A review of the literature on citation impact

indicators [J]. Journal of Informetrics, 2016, 10(2): 365-91.

[17] Fortunato S, Bergstrom C T, Börner K, et al. Science of science [J]. Science, 2018, 359(6379): 7.

[18] Waltman L, van Eck N J. A smart local moving algorithm for large-scale modularity-based community detection [J]. The European Physical Journal B, 2013, 86(11): 14.

[19] Nederhof A J. Bibliometric monitoring of research performance in the social sciences and the humanities: A review [J]. Scientometrics, 2006, 66(1): 81-100.

[20] Perianes-Rodriguez A, Waltman L, van Eck N J. Constructing bibliometric networks: A comparison between full and fractional counting [J]. Journal of Informetrics, 2016, 10(4): 1178-95.

A Comprehensive Academic Profile of a Research Institution: The Case of Leiden University's CWTS

Li Jie^{1,2*}, Liu QianQian^{1,2}, Zhang Ziheng^{1,2}, You Shengyi^{1,2}

1.National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

2.Department of Information Resources Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

* Corresponding Author, E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[Abstract] [Objectives/Significance] Characterizing the academic trends of a research institution is valuable for understanding their scientific research status. [Method/Process] This study uses the Web of Science dataset with scientometric and science mapping techniques to construct CWTS's academic profile. [Results/Conclusions] The findings reveal: (1) CWTS's research output is increasing despite some fluctuations, with a focus on scientometrics and publication in influential journals in the field; (2) CWTS has a high research impact, evidenced by significant citation counts, average citations per paper, and h-index, contributing a suite of influential papers in scientometrics; (3) CWTS has formed widespread collaborations with various countries/regions, with key scholar groups identified over different periods, indicating the academic heritage and development of CWTS. These insights are crucial for understanding CWTS's development and future research evaluation at the institutional level.

[Keywords] institutional academic profile, CWTS, scientometrics, literature visualization, team evolution